

STANOVISKO AGENTURY K INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMŮM

Tento dokument představuje stanovisko Evropské agentury pro speciální a inkluzivní vzdělávání ohledně snahy všech členských států Agentury o další rozvoj systémů inkluzivního vzdělávání. Tento dokument pak konkrétně představuje nezbytné vlastnosti inkluzivních vzdělávacích systémů, které budou využity při směřování rozvoje a řízení činností Agentury ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Cílem tohoto dokumentu je poskytovat vodítko k současným a budoucím úvahám a diskusím ohledně práce Agentury a o jejích možnostech při podpoře snahy členských zemí o další rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů. Jedná se tedy o horizonty a středobody, ke kterým budou činnosti Agentury směřovat.

Stanovisko představované v tomto dokumentu je zcela v souladu s deklaroványými vzdělávacími prioritami Evropské unie a dalších zemí.

Podkladové informace, které pokládají základní vlastnosti inkluzivních vzdělávacích systémů popisovaných v tomto dokumentu do širšího evropského, zahraničně-politického a praktického kontextu, naleznete na webu Agentury:

[www.european-agency.org/about-us/who-we-are/
position-on-inclusive-education-systems](http://www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems)

Inkluzivní vzdělávací systémy

Všechny evropské země pracují na vybudování inkluzivnějších vzdělávacích systémů. Jednotlivé země k této problematice na základě svých minulých a současných kontextů a historie přistupují odlišně. Inkluzivní vzdělávací systémy jsou považovány za nezbytnou součást v rámci širší snahy o vybudování sociálně inkluzivnějších společností. K tomuto cíli směřují všechny země eticky i politicky.

Cílem inkluzivních vzdělávacích systémů je zajistit, aby se studujícím všech věkových skupin dostalo smysluplných a kvalitních vzdělávacích příležitostí v rámci místní komunity po boku přátel a vrstevníků.

Aby se tato vize uskutečnila, musí být základem *legislativy*, kterou se inkluzivní vzdělávací systémy řídí, závazek zajistit právo všech studujících na inkluzivní a spravedlivé vzdělávací příležitosti.

Politika řídící inkluzivní vzdělávací systémy musí stanovovat jasnou vizi a vnímání pro inkluzivní vzdělávání z hlediska přístupu ke zlepšování vzdělávacích příležitostí pro všechny studující. Politika musí také jasně uvádět, že efektivní implementace inkluzivních vzdělávacích systémů je sdílenou zodpovědností všech učitelů, lídrů a osob s rozhodovací pravomocí.

Operační zásady, kterými se řídí implementace struktur a procesů v rámci inkluzivních vzdělávacích

systemů, musí zahrnovat spravedlnost, efektivnost, účinnost a zvyšování výkonů všech zúčastněných stran, tedy studujících, rodičů a rodin, profesionálů ve vzdělávání, představitelů komunit a osob s rozhodovacími pravomocemi, a to prostřednictvím kvalitních a přístupných vzdělávacích příležitostí.

Agentura bude v souladu s touto vizí při své spolupráci s členskými zeměmi pracovat na zajišťování poradenství v rámci vývoje inkluzivních vzdělávacích systémů s těmito cíli:

- Zvyšovat výkony studujících rozpoznáním a rozvíjením jejich talentů a efektivním plněním individuálních vzdělávacích potřeb a zájmů. Agentura má zvyšování výkonů studujících na mysli zlepšování situace v rámci všech forem osobních, sociálních a akademických úspěchů, které mají pro jednotlivé studující krátkodobý význam a zároveň zvyšují jejich dlouhodobé životní šance.
- Zajistit, aby si všechny zúčastněné strany cenily rozmanitosti. Tato zásada by měla být prosazována aktivním dialogem se zúčastněnými stranami a poskytováním podpory tak, aby zúčastněné strany mohly individuálně i kolektivně přispívat k rozšiřování přístupu ke vzdělání a prosazování spravedlnosti při realizaci plného potenciálu všech studujících.
- Zajišťovat dostupnost flexibilního kontinua opatření a zdrojů, které podpoří studium všech zúčastněných stran na individuální i organizační úrovni.

-
- Zajistit, aby efektivní kontinuum podpory v inkluzivních vzdělávacích systémech počítalo s osobními přístupy k učení, které bude zajímavé pro všechny studující a podpoří jejich aktivní účast v procesu učení. To zahrnuje rozvoj osnov a hodnoticích rámců zaměřených na studující, flexibilní příležitosti pro školení a příležitosti k soustavnému odbornému růstu všech školitelů, vedení školy a osob s rozhodujícími pravomocemi, a také koherentní řízení procesů na všech úrovních systému.
 - Zvyšovat celkové výkony, výsledky a úspěchy systému efektivní podporou všech zúčastněných stran při rozvoji jejich postojů, angažovanosti, znalostí, pochopení, dovedností a chování v souladu s cíli a zásadami inkluzivního vzdělávacího systému.
 - Fungovat jako školicí systémy, které budou pracovat na neustálém zlepšování a řízení struktur a procesů navyšování schopnosti všech zúčastněných stran systematicky uvažovat nad dosaženými výsledky a pak na základě těchto reflexí zlepšovat a rozvíjet kolektivní práci směřující k dosažení sdílených cílů.